

GUIDA ILLUSTRATA

MLOL

A CURA DI FRANCESCO FIALDINI

Guida realizzata nell'ambito della tesi di laurea in
Informatica Umanistica

© 2026 Francesco Fialdini
Licenza Creative Commons

Effettuare l'accesso	3
Navigare il portale	6
Prestito di un ebook	10
Leggere un quotidiano	13
Anteprima video tutorial	17

INDICE

EFFETTUARE

L'ACCESSO

La prima delle funzioni che questa guida desidera esplicitare, è quella di registrazione e login, ovvero il primo passo per accedere al servizio.

Per la fase di registrazione servono:

- Un documento di identità valido;
- Un indirizzo e-mail;
- L'iscrizione a una biblioteca aderente a MLOL;
- In alcuni casi: codice fiscale, SPID o CIE (dipende dalla biblioteca).

OPZIONE A: ISCRIZIONE IN PRESENZA

- Vai nella biblioteca comunale o universitaria che utilizzi;
- Chiedi di iscriverti ai servizi bibliotecari;
- Presenta documento d'identità e, se richiesto, codice fiscale;
- Riceverai una tessera o un numero utente.

OPZIONE B: ISCRIZIONE ONLINE

Molte biblioteche consentono l'iscrizione tramite sito web, SPID o CIE. Dopo la registrazione le credenziali saranno ricevute via e-mail.

Dopo la registrazione abilitante a diventare utente della biblioteca selezionata, i prossimi passi da svolgere comprendono la richiesta di iscrizione a MLOL ad un dipendente della struttura, il quale fornirà:

- username e password (temporanea);
- oppure l'accesso tramite SPID/CIE.

In alcune reti bibliotecarie l'attivazione è immediata, altre richiedono una mail di conferma (come nel caso di Massa).

A questo punto il prossimo passo è cercare su un motore di ricerca (Google Chrome, Firefox, Edge o similari) “MLOL” per poi seguire la seguente lista di passaggi:

1. **Clicca su Accedi;**
2. **Cerca e seleziona il tuo:**
 - sistema bibliotecario,
 - rete bibliotecaria,
 - università,
3. **Inserisci username e password ricevute;**
4. **Conferma l'accesso e cambia la password, in quanto quella fornita è chiamata temporanea, si può comunque continuare ad usufruire di quest'ultima senza modificarla, ma per questione di comodità è consigliato farlo (le password temporanee sono complesse e difficili da ricordare, al contrario di ad esempio date o nomi significativi per l'utente stesso).**

Ciao!

Stai per accedere a MLOL.
Effettua il login alla tua biblioteca con le credenziali che ti sono state assegnate.

Ente
Seleziona un ente

Username

Password

Login

Non hai mai utilizzato MLOL? [Scopri come accedere](#)

Hai dimenticato le credenziali di accesso? [Recuperala](#)

[Trova la tua biblioteca](#)

Una volta completato l'accesso al sistema (le immagini presenti mostrano casi di accesso via computer portatile o fisso), questa sarà la schermata che l'utente si troverà di fronte:

NAVIGARE

NEL PORTALE

Tramite questa schermata home (ovvero di “benvenuto”), è possibile navigare il portale e cercare le risorse desiderate tramite la barra con sopra scritto “Cerca nel catalogo”, la quale, una volta premuta mostrerà istantaneamente la seguente seconda schermata, esibente i contenuti maggiormente nuovi e di rilevanza:

Da qui, è possibile cercare per autore o per titolo la risorsa digitale, oppure premere su “Vedi tutti i risultati”, o su “Ricerca avanzata”.

Nel caso si selezioni la prima opzione (in verde a sinistra), il fermo immagine che verrà mostrato, è quello ad inizio pagina seguente (visualizzato su due slide per maggiore chiarezza).

Esplora

Risorse della tua biblioteca 118K Risorse ad accesso libero 6,2M Risorse digitalizzate 5,1K

Tutte le tipologie 118K Ebook 101K Edicola 7,7K Audiolibri 7,6K Film 1,0K Altre Tipologie 1 Filtri

Ebook 101K

1/3 < > Vedi tutti →

Edicola 7,7K

1/3 < > Vedi tutti →

Audiolibri 7,6K

1/3 < > Vedi tutti →

Tramite questa pagina, è possibile navigare le varie tipologie di contenuti, nelle immagini mostrate si vedono solo ebook, edicola e audio libri, ma scorrendo più in basso sono visitabili anche le sezioni dedicate a film e banche dati. In caso si scelga invece la seconda opzione (in grigio a destra), comparirà la schermata dedicata alla ricerca dettagliata, mostrata nella pagina seguente.

Ricerca avanzata ×

<p>Titolo</p> <input type="text" value="Titolo"/>	<p>Descrizione</p> <input type="text" value="Descrizione"/>
<p>Editore</p> <input type="text" value="Editore"/>	<p>Autore</p> <input type="text" value="Autore"/>
<p>Paese</p> <input type="text" value="Paese"/>	<p>Argomento</p> <input type="text" value="Argomento"/>
<p>Lingua</p> <input type="text" value="Lingua"/>	<p>Segnatura</p> <input type="text" value="Segnatura"/>
<p>Anno</p> <input type="text" value="Data inizio"/> <input type="text" value="Data fine"/>	

Materiali per Storie MLOL

[Torna alla ricerca semplice](#) [Vedi tutti i risultati](#) [Reset](#)

Da questo pannello è possibile effettuare una richiesta articolata su più parametri, al fine di ottenere risultati mirati in caso si desideri verificare la disponibilità o meno di un contenuto specifico. Sono inseribili le informazioni relative a: titolo, editore, paese, lingua, anno di pubblicazione, descrizione, autore, argomento e segnatura.

Le risorse MLOL non si limitano a quelle appena viste, ma si articolano anche su “risorse ad accesso libero” (catalogo OPEN) e risorse digitalizzate.

Regione Toscana
Esplora
Percorsi
La tua libreria

🔍

🌐
🔔
👤

Esplora

📖 Risorse della tua biblioteca 118K
📖 Risorse ad accesso libero 5,2M
📖 Risorse digitalizzate 5,1K

Tutte le tipologie 6,2M

Libri digitali 1,3M

Periodici 35K

Audiolibri 20K

Video 21K

Altre Tipologie 4,9M

Filtri

📖 Libri digitali 1,3M

1/3
<
>
Vedi tutti →

La madre

Grazia Deledda

L'avvelenatrice

Alexandre Dumas (padre)

Fisica per la scuola superiore

Gerardo Troiano

L'apologia di Socrate

Platone

Il fu Mattia Pascal

Luigi Pirandello

Il Corsaro Nero

Emilio Salgari

Si può accedere ai suddetti materiali digitali, cliccando su una delle due sezioni cerchiare di rosso (quella prescelta sarà sottolineata di verde, come da esempio ora si sta mostrando “risorse ad accesso libero”). È possibile filtrare i risultati tramite due metodologie: mediante i pulsanti “libri digitali”, “periodici”, “audio libri”, “video”, “altre tipologie”; i quali, come suggerisce il nome, mostreranno solo la tipologia di contenuto richiesta; oppure tramite il tasto “filtri”. Di seguito un fermo immagine evidenziante quanto appena detto:

Nel caso si scelga di cliccare sopra “filtri”, si otterrà la seguente schermata:

PRESTITO DI UN EBOOK

Innanzitutto, è necessario fare una divisione tra i formati di ebook disponibili e i tipi di protezione nel portale: gli ebook sono protetti da sistemi di Digital Rights Management (DRM) per garantire il rispetto dei diritti d'autore e delle condizioni di prestito digitale. In particolare, MLOL utilizza due principali tecnologie: il DRM Adobe, storico sistema che richiede l'autorizzazione tramite Adobe ID e software compatibili come Adobe Digital Editions, e il più recente Radium LCP (Licensed Content Protection), un DRM open standard sviluppato da EDRLab che non richiede account Adobe e permette l'accesso agli ebook tramite app dedicate come MLOL Reader o dispositivi compatibili.

Il sistema LCP utilizza una passphrase associata all'utente per sbloccare il contenuto e risulta più semplice e moderno rispetto al DRM Adobe, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di lettura e ridurre le complessità tecniche per gli utenti. Altra precisazione fondamentale, è quella riguardante la presenza di MLOL Reader, un'applicazione disponibile su dispositivi mobili e computer, che permette la fruizione di tutti quei contenuti che risultano a disposizione nel formato Radium LCP. Qui di seguito un esempio:

● Disponibile

CRISTINA CASSAR SCALIA
MANDORLA AMARA

Aggiungi a una tua Lista
Aggiungi ai preferiti
Condividi

ACCESSIBILITÀ **LIA** ✓

FORMATO EPUB con DRM Adobe **Radium LCP**

ISBN EPUB 9788858449967

ISBN CARTA 9788806260309

LINGUE [italiano](#)

ARGOMENTI [Narrativa e argomenti correlati](#) > [Narrativa poliziesca e libri gialli](#)

SERIE Le indagini del vicequestore Vanina Guarrasi

Cristina Cassar Scalia
Scrittrice italiana
Cristina Cassar Scalia è una scrittrice italiana.

Esplora tutti i titoli

VIAF WIKIPEDIA

L'utilizzo dell'applicazione non è indispensabile, ma è consigliato per ragioni di comodità, in quanto sviluppata specificamente per semplificare l'esperienza dell'utenza. Qualora si scelga di utilizzarla, è necessario effettuare l'accesso su MLOL Reader, inserendo le stesse credenziali utilizzate per la piattaforma MLOL online e selezionare infine l'opzione "Prendi in prestito", come mostrato di seguito:

L'utente ha infine il compito di scegliere che tipo di formato desidera prendere in prestito (per il periodo fisso di 14 giorni per gli ebook e 28 giorni per gli audio libri, con un limite di 4 ebook, 4 audio libri e 2 film al mese), in quanto la maggior parte dei contenuti si presenta disponibile in diverse configurazioni.

Se viene selezionata la prima opzione, come mostrato nell'immagine, il contenuto risulterà disponibile all'interno dell'applicazione MLOL Reader, dove sarà visualizzata la copertina del volume preso in prestito. L'applicazione riproduce gran parte delle funzionalità presenti nel portale web, permettendo agli utenti di accedere e fruire dei servizi MLOL direttamente dall'app. La modalità di accesso rimane comunque una scelta legata alle preferenze individuali dell'utenza. Di seguito due fermi immagini illustranti rispettivamente: l'applicazione MLOL Reader, e le prime pagine di "Mandorla amara" visualizzato dalla stessa:

LEGGERE UN QUOTIDIANO

Aprire e fruire di un quotidiano all'interno di MLOL è probabilmente l'operazione più facile possibile tra quelle offerte dal servizio; è però opportuno ricordare che non è possibile leggere i quotidiani all'interno dell'app MLOL Reader, rendendo possibile fare ciò solo tramite il portale online dai dispositivi mobili quali telefoni, tablet e computer. La proposta dei quotidiani è regolata dall'intermediario PressReader, ovvero: quando viene aperto un contenuto di edicola, il browser reindirizzerà la visualizzazione dello stesso sul servizio dove poi sarà consultabile.

Il tasto da premere, una volta scelto il quotidiano desiderato è "sfoglia online", come mostrato dall'immagine seguente, ciò aprirà l'ultimo numero disponibile del contenuto di edicola prescelto, in quanto MLOL offre l'intero storico numeri dei giornali che propone all'utenza.

Edicola > La Gazzetta dello Sport

Disponibile

Edicola

La Gazzetta dello Sport

Sfoglia online

DISTRIBUTORE: PressReader

LINGUE: italiano

PAESE: Italia

ARGOMENTI: [Opere Interdisciplinari di Consultazione e Informazione](#) > [Enciclopedie e opere di consultazione](#) > [Opere di consultazione](#) > [Pubblicazioni seriali, periodici, abstract](#) > [Sport e attività ricreative all'aperto](#) > [Sport: generale](#) > [Informatica e Tecnologia dell'Informazione](#) > [Stile di vita digitale e mondo online: per i consumatori e gli utenti](#) > [Stili di Vita, Hobby e Tempo Libero](#)

Aggiungi a una tua Lista

Aggiungi ai preferiti

Condividi

?

Una volta cliccato sul pulsante sopra citato, si aprirà la successiva schermata:

Come è visibile, è indicata la data di pubblicazione del numero selezionato e, oltre al tasto “leggere ora”, è a disposizione anche la funzione “ascolta”, ovvero la possibilità di ascoltare il quotidiano esattamente come un audio libro.

Dopo aver cliccato su “leggere ora”, l’utente si troverà nella pagina di PressReader, dove potrà scorrere e leggere il quotidiano in più modi: il quotidiano è navigabile per pagine/argomenti; nel caso del contenuto d’esempio (Gazzetta dello Sport), “prima pagina”, “serie A”, “mondiale”, “mondiale emozione” e così via.

Per selezionare uno specifico articolo e leggerlo basterà cliccare sul titolo riguardante l’argomento desiderato, nella pagina seguente sarà mostrato quanto appena detto.

Una volta cliccato il titolo (in questo caso “La Champions e smetto”), l’articolo si aprirà nella seguente modalità, dove sarà scorribile esattamente come una normale pagina web mediante l’uso di frecce, trackpad o scorrimento, a seconda del dispositivo mobile in uso:

Ulteriori approfondimenti legati alla fruizione del materiale di edicola, sono la selezione del numero in caso si voglia andare a leggere un numero indietro nel tempo, e la funzione “ascolta”. Per quanto concerne il primo punto, basterà intuitivamente cliccare sul tasto raffigurante il calendario (cerchiato di rosso tre immagini sopra), e a quel punto scegliere una data come mostrato immediatamente sotto:

Per quanto invece concerne la funzione di ascolto, il tasto da cliccare sarà altrettanto intuitivamente quello raffigurante l’altoparlante (anch’esso cerchiato di rosso nella stessa immagine del calendario), e avviare la riproduzione.

Il giornale diventa di conseguenza navigabile tramite gli elementi cerchiati in rosso: le frecce per andare avanti e indietro negli articoli e la barra a tre linee in alto per selezionare gli articoli.

In aggiunta a questa guida testuale, è stato realizzato un video tutorial con voice-over, con l'obiettivo di riassumere i contenuti descritti e rendere l'esperienza degli utenti del portale MLOL ancora più semplice e guidata.

Sarà possibile accedere al video, tramite la piattaforma Zenodo, nonché su YouTube, presso il canale LabCD, cliccando sull'anteprima sottostante.

Video Tutorial MLOL

*A cura di Francesco Fialdini nell'ambito della tesi di laurea in
Informatica Umanistica*

THANKS

YOU!

© 2026 Francesco Fialdini
Licenza Creative Commons

Materiale audiovisivo associato archiviato su Zenodo
DOI: 10.5281/zenodo.20816067